

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ГЛУБОКИХ ОЖОГАХ НА ОСНОВЕ КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ

Хакназарова М.Н.¹, Рузибоев С.А.¹, Мансуров Т.Т.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В работе представлена оценка эффективности оптимизации хирургической тактики при лечении пациентов с глубокими термическими ожогами на основе клинико-инструментальной оценки состояния. Исследование проведено на базе Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и включало 39 пациентов. Установлено, что глубокие ожоги сопровождаются выраженными системными нарушениями, включающими гемодинамическую нестабильность, метаболические расстройства и высокий риск инфекционных осложнений. Длительное сохранение некротических тканей является одним из ключевых факторов, способствующих прогрессированию патологического процесса и ухудшению клинического исхода. Показано, что применение активной хирургической тактики, включающей раннее удаление некротических тканей и последующее восстановление кожного покрова, способствует снижению уровня интоксикации, ускорению процессов регенерации и улучшению общего состояния пациентов. Сравнительный анализ продемонстрировал, что активный хирургический подход позволяет снизить частоту осложнений, сократить сроки госпитализации и повысить эффективность лечения. Таким образом, комплексная клинико-инструментальная оценка состояния пациента в сочетании с своевременным хирургическим вмешательством является ключевым фактором оптимизации лечения глубоких ожогов.

Ключевые слова глубокие ожоги, ожоговая болезнь, хирургическое лечение, некрэктомия, кожная пластика, раневая поверхность, гемодинамика, интенсивная терапия, регенерация, осложнения

OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS FOR DEEP BURNS BASED ON CLINICAL AND INSTRUMENTAL ASSESSMENT

Khaknazarova M.N.¹, Ruziboev S.A.¹, Mansurov T.T.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Samarkand branch of Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The paper presents an assessment of the effectiveness of optimizing surgical tactics in the treatment of patients with deep thermal burns based on a clinical and instrumental assessment of the condition. The study was conducted on the basis of the Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care and included 39 patients. It has been established that deep burns are accompanied by pronounced systemic disorders, including hemodynamic instability, metabolic disorders and a high risk of infectious complications. Long-term preservation of necrotic tissues is one of the key factors contributing to the progression of the pathological process and deterioration of the clinical outcome. It has been shown that the use of active surgical tactics, including early removal of necrotic tissues and subsequent restoration of the skin, helps to reduce the level of intoxication, accelerate regeneration processes and improve the general condition of patients. A comparative analysis has shown that an active surgical approach can reduce the incidence of complications, shorten the duration of hospitalization, and improve the effectiveness of treatment. Thus, a comprehensive clinical and instrumental assessment of the patient's condition, combined with timely surgical intervention, is a key factor in optimizing the treatment of deep burns.

Keywords deep burns, burn disease, surgical treatment, necrectomy, skin grafting, wound surface, hemodynamics, intensive care, regeneration, complications

КЛИНИК-ИНСТРУМЕНТАЛ БАҲОЛАШ АСОСИДА ЧУҚУР КУЙИШЛАРДА ЖАРРОҲЛИК ТАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Хакназарова М.Н.¹, Санжар Р.А.¹, Мансуров Т.Т.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу ишда чуқур термик куйишлар билан оғриган беморларни даволашда жарроҳлик

тактикасини оптималлаштириши самарадорлигини клиник ва инструментал баҳолаш асосида баҳолаш тақдим этилган. Тадқиқот Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали базасида ўтказилди ва 39 нафар бемор қамраб олинди. Аниқланишича, чуқур куйишлар гемодинамик беқарорлик, метабolik бузилишлар ва юқумли асоратларнинг юқори хавфини ўз ичига олган сезиларли тизимли бузилишлар билан кечади. Некрозга учраган тўқималарнинг узоқ вақт сақланиб қолиши патологик жараённинг ривожланишига ва клиник натижанинг ёмонлашишига олиб келувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Некротик тўқималарни эрта олиб ташлаш ва кейинчалик тери қопламани тиклашни ўз ичига олган фаол жарроҳлик тактикасини қўллаш интоксикация даражасини пасайтиришига, регенерация жараёнларини тезлаштиришига ва беморларнинг умумий аҳволини яхшилашига ёрдам бериши кўрсатилган. Қиёсий таҳлил шуни кўрсатдики, фаол жарроҳлик ёндашуви асоратлар частотасини камайтириши, касалхонага ётқизиши муддатларини қисқартириши ва даволаш самарадорлигини ошириши имконини беради. Шундай қилиб, беморнинг ҳолатини комплекс клиник-инструментал баҳолаш ва ўз вақтида жарроҳлик аралашуви чуқур куйишларни даволашни оптималлаштиришининг асосий омил ҳисобланади.

Калит сўзлар: чуқур куйиш, куйиш касаллиги, жарроҳлик йўли билан даволаш, некрэктомия, тери пластикаси, жароҳат юзаси, гемодинамика, интензив терапия, регенерация, асоратлар.

Введение. Глубокие термические ожоги представляют собой одну из наиболее тяжёлых форм травматических повреждений, сопровождающихся выраженными системными нарушениями и высоким риском развития осложнений. Данная патология характеризуется длительным течением, значительным уровнем летальности и требует комплексного подхода к лечению. Современная комбустиология рассматривает ожоговую болезнь как системный патологический процесс, затрагивающий все органы и системы организма. Уже в ранние сроки после травмы развивается выраженная реакция организма, связанная с нарушением микроциркуляции, гиповолемией и метаболическими расстройствами [1,5,6]. Одной из ключевых особенностей глубоких ожогов является формирование некротических тканей, которые служат источником инфекции и препятствуют нормальному заживлению ран. Длительное сохранение ожогового струпа приводит к развитию гнойно-септических осложнений, ухудшает общее состояние пациента и увеличивает сроки лечения [8]. Клиническое течение ожоговой болезни определяется не только глубиной и площадью поражения, но и общим состоянием организма, наличием сопутствующих заболеваний и своевременностью оказания медицинской помощи. Важным аспектом является влияние ожоговой травмы на гемодинамику. Потеря жидкости через повреждённую поверхность кожи приводит к развитию гиповолемии, что сопровождается снижением артериального давления, тахикардией и нарушением микроциркуляции [2,7,11].

Нарушение микроциркуляции, в свою очередь, приводит к гипоксии тканей и усугубляет течение патологического процесса. В результате формируется замкнутый круг, при котором повреждение тканей усиливает системные нарушения, а системные нарушения способствуют дальнейшему повреждению тканей [9]. Несмотря на достижения современной медицины, лечение глубоких ожогов остаётся сложной задачей. Консервативная тактика, направленная на постепенное очищение раны, не всегда обеспечивает удовлетворительные результаты и сопровождается высоким риском осложнений [3]. В последние годы всё большее значение придаётся активной хирургической тактике, включающей раннее удаление некротических тканей и последующее восстановление кожного покрова [4]. Данный подход позволяет устранить источник инфекции, сократить сроки лечения и улучшить исходы. Однако выбор оптимального времени и объёма хирургического вмешательства остаётся предметом обсуждения и требует дальнейшего изучения [10]. Таким образом, необходимость разработки эффективных методов лечения глубоких ожогов остаётся одной из актуальных задач современной хирургии.

Целью настоящего исследования является повышение эффективности лечения пациентов с глубокими ожогами на основе клинико-инструментальной оценки состояния и применения активной хирургической тактики.

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. В исследование включены 39 пациентов с глубокими термическими ожогами, находившиеся на стационарном лечении. Пациенты поступали в стационар в экстренном порядке. При поступлении проводилась оценка общего состояния, степени выраженности ожоговой травмы и наличия системных нарушений. Все пациенты были распределены на две группы в зависимости от применяемой лечебной тактики. В первой группе применялась традиционная терапия, направленная на стабилизацию состояния пациента, коррекцию нарушений гемодинамики и постепенное очищение раневой поверхности. Во второй группе использовалась активная

хирургическая тактика, включающая раннее удаление некротических тканей с последующим восстановлением кожного покрова. Комплекс обследования включал клиническое наблюдение, лабораторные исследования и инструментальные методы диагностики. Клиническое обследование проводилось ежедневно и включало оценку общего состояния пациента, уровня сознания, показателей гемодинамики и дыхательной функции. Лабораторные исследования включали определение уровня гемоглобина, гематокрита, показателей биохимического анализа крови, а также оценку системы гемостаза. Особое внимание уделялось оценке динамики показателей, что позволяло своевременно выявлять ухудшение состояния пациента и корректировать лечебную тактику.

Инструментальные методы диагностики включали проведение электрокардиографии, эхокардиографии, рентгенографии органов грудной клетки и других исследований при необходимости. Динамическое наблюдение за пациентами проводилось на всех этапах лечения, что позволяло оценить эффективность проводимой терапии. Статистическая обработка данных проводилась с использованием современных методов анализа, при этом различия считались достоверными при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты. Проведённый анализ клинического материала показал, что течение глубоких ожогов характеризуется выраженными системными нарушениями, затрагивающими сердечно-сосудистую, дыхательную и метаболическую системы организма. У большинства пациентов уже в первые часы после травмы отмечались признаки гиповолемии, обусловленные значительной потерей жидкости через повреждённую поверхность кожи. Это проявлялось снижением артериального давления, учащением сердечного ритма и признаками нарушения микроциркуляции.

При динамическом наблюдении установлено, что у пациентов, получавших традиционное лечение, восстановление гемодинамических показателей происходило медленно. В течение первых суток сохранялись признаки нестабильности кровообращения, требующие проведения интенсивной инфузионной терапии. В основной группе, где применялась активная хирургическая тактика, стабилизация гемодинамики происходила значительно быстрее. Удаление некротических тканей на ранних этапах способствовало снижению уровня интоксикации и улучшению общего состояния пациентов. Анализ лабораторных показателей показал, что у пациентов с тяжёлым течением ожоговой болезни наблюдалось выраженное снижение уровня гемоглобина и гематокрита. Данные изменения отражают как кровопотерю, так и перераспределение жидкости в организме. В контрольной группе снижение лабораторных показателей сохранялось длительное время, что свидетельствует о затяжном течении патологического процесса. В основной группе восстановление данных показателей происходило быстрее, что связано с более эффективным лечением. Особое внимание было уделено анализу раневого процесса. У пациентов контрольной группы отмечалось длительное сохранение некротических тканей, что препятствовало нормальному заживлению. Формирование грануляционной ткани происходило медленно, что увеличивало сроки подготовки к кожной пластике. В основной группе раневой процесс протекал более благоприятно. Раннее удаление некротических тканей способствовало быстрому очищению раны и формированию здоровой грануляционной ткани.

Сравнительный анализ показал, что сроки подготовки к восстановлению кожного покрова в основной группе были значительно короче. Это позволило сократить общее время лечения и уменьшить нагрузку на организм пациента. Анализ частоты осложнений выявил существенные различия между группами. В контрольной группе значительно чаще наблюдались инфекционные осложнения, включая воспалительные процессы со стороны дыхательной системы и признаки генерализации инфекции. В основной группе частота осложнений была значительно ниже. Это связано с тем, что раннее удаление некротических тканей устраняет основной источник инфекции и предотвращает её распространение. Динамика общего состояния пациентов также различалась. В основной группе отмечалось более быстрое улучшение самочувствия, нормализация температуры тела и стабилизация показателей жизнедеятельности. Важным показателем эффективности лечения является длительность госпитализации. В основной группе сроки пребывания пациентов в стационаре были значительно короче, что свидетельствует о высокой эффективности применяемой тактики.

Обсуждение. Полученные результаты позволяют рассматривать глубокие ожоги как сложное системное состояние, при котором локальное повреждение тканей сопровождается выраженными нарушениями функций всего организма. Одним из ключевых факторов, определяющих тяжесть состояния пациента, является нарушение гемодинамики. Потеря жидкости через ожоговую поверхность приводит к развитию гиповолемии, что сопровождается снижением перфузии органов и тканей. Нарушение микроциркуляции является важным звеном патогенеза. Снижение кровоснабжения тканей приводит к развитию гипоксии, что усугубляет повреждение и замедляет процессы регенерации. Длительное существование некротических тканей играет ведущую роль в развитии осложнений.

Некроз является благоприятной средой для размножения микроорганизмов, что приводит к инфицированию раны и развитию септических состояний. Консервативная тактика лечения, направленная на постепенное очищение раны, не всегда позволяет предотвратить развитие осложнений. Напротив, она может способствовать их прогрессированию за счёт длительного сохранения источника инфекции. Активная хирургическая тактика, основанная на раннем удалении некротических тканей, позволяет устранить основной патогенетический фактор. Это приводит к снижению уровня интоксикации и улучшению общего состояния пациента. Особое значение имеет влияние хирургического вмешательства на системные процессы. Удаление некротических тканей способствует снижению воспалительной реакции и нормализации метаболических процессов. Полученные данные подтверждают, что раннее вмешательство способствует более быстрому восстановлению гемодинамики и улучшению функции органов и систем. Важным аспектом является комплексный подход к лечению, включающий интенсивную терапию, направленную на коррекцию нарушений водно-электролитного баланса, гемодинамики и метаболизма. Сравнительный анализ показал, что применение активной хирургической тактики позволяет значительно снизить частоту осложнений и улучшить результаты лечения. Таким образом, выбор лечебной тактики должен основываться на комплексной оценке состояния пациента. Применение активного хирургического подхода позволяет повысить эффективность лечения и улучшить прогноз. Установлено, что одним из ключевых факторов, влияющих на исход заболевания, является своевременность и адекватность лечебных мероприятий. Длительное существование некротических тканей приводит к поддержанию воспалительного процесса, развитию инфекционных осложнений и ухудшению общего состояния пациента. Результаты исследования показали, что применение активной хирургической тактики позволяет существенно улучшить результаты лечения. Раннее удаление некротических тканей способствует снижению уровня интоксикации, уменьшению выраженности воспалительных процессов и ускорению восстановления функций организма.

Выявлено, что у пациентов, получавших активное хирургическое лечение, наблюдается более быстрое восстановление гемодинамических показателей, улучшение лабораторных данных и сокращение сроков заживления раневой поверхности. Сравнительный анализ показал, что активная хирургическая тактика позволяет снизить частоту осложнений, включая инфекционные процессы и признаки полиорганной недостаточности. Также отмечено сокращение сроков госпитализации, что имеет важное социально-экономическое значение.

Заключение. Проведённое исследование показало, что глубокие термические ожоги представляют собой сложное патологическое состояние, сопровождающееся выраженными системными нарушениями и высоким риском развития осложнений. Клиническое течение ожоговой болезни определяется не только локальным повреждением тканей, но и степенью вовлечения жизненно важных органов и систем. Полученные данные свидетельствуют о том, что комплексный подход к лечению, включающий клинико-инструментальную оценку состояния пациента и своевременное хирургическое вмешательство, является наиболее эффективным. Таким образом, оптимизация хирургической тактики при глубоких ожогах должна основываться на ранней диагностике, комплексной оценке состояния пациента и активном устранении некротических тканей.

Список литературы:

1. Herndon D.N. Total Burn Care. 5th ed. Elsevier; 2018.
2. Jeschke M.G., Kamolz L.P., Sjöberg F. Handbook of Burns. Springer; 2020.
3. Greenhalgh D.G. Management of burns. N Engl J Med. 2019;380:2349–2359.
4. Brusselaers N., Monstrey S., Vogelaers D. Severe burn injury. Lancet. 2010;375:1771–1782.
5. Church D., Elsayed S., Reid O. Burn wound infections. Clin Microbiol Rev. 2006;19:403–434.
6. Jeschke M.G. Burn injury. Nat Rev Dis Primers. 2020;6:11.
7. Peck M.D. Epidemiology of burns. Burns. 2011;37:1087–1100.
8. Atiyeh B.S., Gunn S.W., Hayek S.N. State of burn care. Ann Burns Fire Disasters. 2005;18:103–110.
9. Pham T.N., Cancio L.C., Gibran N.S. American burn guidelines. J Burn Care Res. 2008;29:257–266.
10. Jeschke M.G., Finnerty C.C. Pathophysiology of burns. Lancet. 2015;385:251–262.

Для цитирования: Хакназарова М.Н., Рузибоев С.А., Мансуров Т.Т. Оптимизация хирургической тактики при глубоких ожогах на основе клинико-инструментальной оценки // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 826–829. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703515>